

SARÍ MAY ÓNIMLERIN ISLEP SHÍGARÍW TEXNOLOGIYASÍNÍN TIYKARLARÍ

Sangerbaeva Dilafruz

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti
Aziq-awqat texnologiyası 3 kurs studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14180832>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 18-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

fosfatidlar, vitaminler, sút qanti, beloklar, efirler, konsistenciya, koncentraciyalaw, standart, sxema, karotin.

ABSTRACT

Usı maqalada sarımay sıyr sutinnen alingan azıqlıq onim esaplanadı. Sarımay mazalı damli, sarı yamasa aq sargısh renli 10-12°C temperaturada plastik konsistenciyalı bolıp 10-25°C temperaturada óz korinisın saqlap qaladı. Sarımay islep shıgarıwda tiykargı shiyki zatları sut ham qaymaqтан isletiledi. İnsan sarımaydı kunine 30 gramm qabil etiwı kerekligi haqqında maǵlıwmatlar berilgen..

Sarımay sıyr sútinen alingan azıqlıq ónim bolıp esaplanadı. Sarımay quramında sútıń tek ǵana mayı emes, bálkim súttegi *fosfatidlar, beloklar, sút qanti, vitaminler* hám suwdıń bir bólekleri ótedi.

Sarımay mazalı dámli, sarı yamasa aq-sargısh reńli, 10-12°C temperaturada plastik konsistenciyalı bolıp, 10-25°C temperaturada óz formasın saqlap qaladı. Sarımayǵa dám beriwshi komponentlerine diacetil, ushıwshi *may kislotaları, efirler, beloklar, maylar* hám *sút kislotaları* kiredi.

Karotin tábiyyıy reń beriwshi zat bolıp sarımayǵa sarı reń beredi. Sarımaydıń 20 dan artıq túri bar bolıp, olar bir-birinen ximiyalıq quramı, dámi, iyisi hám konsistenciyası menen ayırmashılıqqa iye boladı. Sarımaydıń energetikalıq qunı tómendegishe: may muǵdarı 82,5 % bolǵan sarımaydıń -31130 kJ/kg teń. Sarımaydı insan kunine 30 gr qabil etiwı kerek. Sarımaydı kundelikli dawamında qabıllap tursa gastrit ham ishekтеgi keselliklerdin aldın aliwda jardem bered.

Sarımaydı islep shıgarıw texnologiyası tómendegi proceslerdi óz ishine aladı; sútı konsentraciyalaw, may emulciyasın maydalaw hám ónim strukturasını formalastırıw. Sarımay islep shıgarıwda tiykargı shiyki zatlar *sút* hám *qaymaq* isletiledi. Sarımaydıń sıpatı hám onıń uzaq saqlaw múddeti islep shıgarıwda qollanılatuǵın shiyki zatlarǵa baylanıslı boladı.

Sarımay islep shıǵarıw ushın alıp kelingengen súť GOST 13264-88 standartınıń "Sıyır súti hám onı satıp alıw shárti" keltirilgen talaplarǵa juwap beriw kerek.

Sarımay islep shıǵarıw texnologiyalıq sxeması tómende keltirilgen.

Súwret-1 .Sarımay islep shıǵarıw texnologiyalıq sxeması

Bul jerde:

- 1- tárezi
- 2-qabıllaw vannası
- 3-8-11-qaymaq ushın nasos
- 4-sút ushın nasos
- 5-plastinkalı pasterilizasiyalaw úskenesi
- 6-separatorlar
- 7-saqlaw ushın bak
- 9-qaymaq ushın plastinkalı pasterilizasiyalaw-suwıtıw úskenesi
- 10-qaymaqtı jibitiwge arnalǵan ıdıs
- 12-nasos
- 13-sarımay tayarlaw úskenesi

14-stanok 15-tárezi 16-transporter

Sarı may islep shıǵarıw texnologiyası tómendegi proceslerdi óz ishine aladı:

-sút mayın konsentracijalaw,

-may emulciyasın buziw,

-ónim strukturasını formalastırıw.

Sarımay islep shıǵarıwda qollanılatuǵın qaymaқтаǵı may muǵdarına qarap onıń fizika – ximiyalıq kórsetkishleri tómendegi 14-kestede kórsetilgen.

1-keste

Qaymaq quramındaǵı may muǵdarı, %	Kislotalıǵı, °T	
	1-sort	2-sort
27-35	14-15	17-18
37-45	12-14	15-17
46-55	10-11	12-13

Sarı maydıń sapasına qoyılatuǵın talaplar. Standart talaplarına sáykes keletuǵın sarı may sol túrge tán dám hám iyiske iye, basqa dám hám iyislersiz bolıwı kerek. Sarı maydıń konsistenciyası 10 -12 °C temperaturada tıǵız, bir jinslı, kesimi maydanınıń kórinisi - kúshsiz jiltır hám qurǵaq yamasa bólek júdá mayda suw tamshılarna iye bolıwı kerek. Sarı may ayırım túrleri sapasına kóre joqarı hám I-sortlarǵa bólinedi. Bul sarı maylardıń sapası organoleptikalıq kórsetkishleri boyınsha 100 ballıq sistema boyınsha bahalanadı.

Bir kórsetkish ushın belgili maksimal ball ajratıladı:

dámi hám iyisine-50;

konsistenciyası, islew beriliwi hám sırtqı kórinisine-25;

reńine-5;

duzlanǵanına -10;

qadaqlaw -10 ball.

Ulıwma bahası 88-100 ball, atap aytqanda, dámi hám iyisi boyınsha 41-50 ballǵa iye bolǵan sarı may joqarı sort, ulıwma bahası 80-87 ball, sol atap aytqanda, dámi hám iyisi boyınsha 37-40 ball bahǵa iye bolǵan sarı may birinshi sortqa tiyisli dep esaplanadı. Organoleptikalıq kórsetkishleri boyınsha 80 balldan tómen bahalanǵan sarı may sapası boyınsha standart talaplarına juwap bermegen esaplanadı hám qayta islewge jiberiledi. Shirigen, qıshqıl, balıq, pilislegen hám basqa basqa dámlı kemshiliklerge iye sarı may sawdaǵa jiberilmeydi. Saqlaw procesinde mikroorganizmler, hawa, jaqtılıq hám basqa faktorlar tásirinde sarı maydıń sapası tómenleydi. Sarı maydı saqlaw ushın mólsherlengen bólme taza hám quyash nurınan qorǵalǵan bolıwı kerek. Uzaq múddet saqlaw ushın mólsherlengen sarı may muzlatqıshlarǵa jaylastırıladi. Bul muzlatqıshlarda sarı maydıń jaramlılıq múddeti -18°C temperaturada duzlanbaǵan bolsa -12 ay, duzlanǵanı-7 ay; -12 °C temperaturada qadaqlanǵan sarı may -18°C

temperaturada 1 aydan artiq saqlanbawı kerek. Eritilgen sarı may 3-8°C temperaturada 1 jılğa shekem saqlanadı.

Juwmaqlaw: Sarımay dunya juzindegi ken tarqalgan onim esaplanadı. Onıń quramı vitaminlerge bay bolıp 20 dan artıq turleri bar, olar bir birinnen ximiyalıq quramı, damı iyisi ham konsistenciyası menen ayırmashılıqqa iye. Sarımaydı kundelikli qabıllaw asqazan ishek keselliklerin aldın alıwda úlken áhmiyetke iye.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S,« Aزیق-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
- 2.G.S.Qurbanbaeva,B.K.Xojametova,M.S.Adilxanova « Sút hám sút ónimlerin islep shıǵarıw texnologiyası » Oqıw metodikalıq qollanba.-Nókis QMU,2019 jil 52 bet-Miraziz Nukus
3. Г.В. Твердохлеб и др. "Технология молока и молочный продуктов" Москва ВО "Агропромиздат" 1991 г.
4. Н.Е.Панфилова "Сут ва саломатлик" Тошкент "Мехнат" 1991 й.
- 5.Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
- 6.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
7. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHQQLI DON EKINLARGA QO'LLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.
<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>